

TAAL- EN REKEN-PRESTATIES, OP DE KORTE EN DE LANGERE TERMIJN

Vve-voorzieningen, een panacee?

Onderwijsprogramma's die zich richten op peuters en kleuters, zoals vroeg- en voorschoolse educatie, leiden niet tot betere schoolresultaten. Dat concluderen drie onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij onderzochten Cito-gegevens van leerlingen die een onderwijsprogramma voor taal en rekenen hebben gevolgd.

Een van hun conclusies cq. aanbevelingen is dat er gekeken moet worden naar de waaier aan doelgroepdefinities die gehanteerd wordt, terwijl volstrekt onduidelijk is wat de relatie is tussen de daarvoor gehanteerde indicatoren, het specifieke aanbod en de daarmee beoogde effecten.

Inge Bruggers, Geert Driessen & Maurice Gesthuizen

Voor- en Voegschoolse Educatie (vve) is in 2000 landelijk in gang gezet als onderdeel van het Onderwijsachterstandenbeleid en is erop gericht de startpositie in het basisonderwijs te verbeteren van voornamelijk allochtone en autochtone

kinderen uit lagere sociaal-economische milieus. Deze kinderen vertonen grote achterstanden, die niet of nauwelijks worden ingelopen gedurende het basisonderwijs (Driessen, 2013). Er zijn twee typen vve-programma's: gezinsgerichte programma's worden thuis uitgevoerd en richten zich op de ouders en via

hen op de kinderen; centrumgerichte programma's worden uitgevoerd in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven (voorschools) en kleuterklassen (groep 1 en 2; voegschool).

Formeel bestaat de vve-doelgroep uit 2,5- tot en met 5-jarigen met een risico op achterstanden. De

gemeente bepaalt voor de voorschoolse voorzieningen de criteria, het schoolbestuur voor de voegschoolse voorzieningen. Meestal wordt uitgegaan van een laag ouderlijk opleidingsniveau als belangrijkste criterium; op basis daarvan verstrekt de Rijksoverheid extra financiële middelen. >

Daarnaast zijn gemeenten en schoolbesturen echter vrij om ook andere criteria te hanteren, zoals het niet-spreken van de Nederlandse taal in de thuissituatie, ontwikkelingsvertraging of gedragsproblemen van het kind, of sociaal-psychische problemen thuis. Het resultaat is een grote variatie in doelgroepen tussen, maar ook binnen gemeenten (Driessen, 2012).

Wat is er al bekend?

In het onderhavige onderzoek staat de samenhang tussen ve-deelname en de taal- en rekenprestaties centraal. Eerdere onderzoeken leverden uiteenlopende resultaten op. Met name in de VS werden positieve effecten op de korte termijn gevonden, maar op de lange termijn verdwenen die vaak weer. Enkele langlopende experimentele studies lieten ook na verloop van decennia nog positieve effecten zien. Veel bleek af te hangen van de kwaliteit van de programma's en de uitvoering daarvan (Barnett, 2008; Cleveland & Krashinsky, 2003; Blok e.a., 2005; Karoly, Kilburn & Cannon, 2005; Pianta e.a., 2009).

In Nederland is nog weinig onderzoek verricht naar de opbrengsten van ve. Een enkele studie liet positieve effecten zien; een andere studie wees op kortstondige positieve effecten, die na verloop van tijd weer verdwenen; andere studies konden geen effecten aantonen; en uit verschillende recente andere studies volgden zelfs negatieve effecten. De effecten van gezinsgerichte programma's zijn in het algemeen zwakker dan die van centrumge-

richte programma's. Soms wordt echter een combinatie van beide bepleit, of dat er in ieder geval aan het centrumgerichte programma een oudercomponent gekoppeld is (Driessen & Doesborgh, 2003; Karsen e.a., 2013; Keegstra, 2010; Napp-Kolhoff e.a., 2008; Van Schooten & Slegers, 2008; Tavecchio & Oostdam, 2013; Van Tuijl & Siebes, 2006; Veen, Roeleveld & Leseman, 2000; Veen, Derricks & Roeleveld, 2002; Veen e.a., 2013).

Het onderzoek

Naar aanleiding van het bovenstaande, staat hier centraal in hoeverre er een samenhang bestaat tussen ve-deelname en de taal- en rekenprestaties van leerlingen in groep 2 en ontwikkelingen daarin tussen groep 2 en 5. Om die goed te kunnen plaatsen, is in de vergelijking ook het reguliere aanbod in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven meegenomen. Concreet is een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van de volgende groepen kinderen: geen deelname aan voor- en vroegschoolse voorzieningen, alleen bezoek van een kinderdagverblijf, alleen bezoek van een peuterspeelzaal, bezoek van zowel kinderdagverblijf als peuterspeelzaal, en bezoek van kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal in combinatie met een ve-programma. Bovendien is gekeken naar het soort ve-programma.

Gebruik is gemaakt van gegevens van de eerste en tweede meting (2007/08, resp. 2010/11) van het landelijke cohortonderzoek COOL 5-18 (Driessen e.a., 2009; 2012). In dit grootschalige, longitudinale onderzoek zijn dezelfde kinderen

in zowel groep 2 als groep 5 getoetst op hun taal- en rekenvaardigheid. Daarmee kan dus de prestatie-ontwikkeling gevolgd worden en bovendien kan die worden vergeleken voor verschillende groepen kinderen. Omdat er ook uiteenlopende achtergrondgegevens beschikbaar zijn, zoals sekse en opleiding en etniciteit ouders, maar ook de samenstelling van de schoolpopulatie, kunnen de (veranderingen in) taal- en rekenprestaties van deze kinderen worden bestudeerd zonder dat ze worden vertekend door deze andere kenmerken. In totaal zijn voor de analyses gegevens gebruikt van 3922 leerlingen van 252 basisscholen. Er zijn twee soorten analyses verricht. De cross-sectionele (korte termijn) analyses richten zich op de taal- en rekenprestaties van kinderen in groep 2. Hiermee is onderzocht welke kenmerken samenhangen met de schoolprestaties in groep 2. Bij de longitudinale (lange termijn) analyses is de ontwikkeling in taal- en rekenprestaties tussen groep 2 en 5 geanalyseerd. Hiermee is nagegaan in hoeverre voor- en vroegschoolse voorzieningen samengaan met vooruitgang in taal- en rekenprestaties.

De korte termijn

Allereerst is de samenhang tussen deelname aan voor- en vroegschoolse voorzieningen en de taal- en rekenprestaties in groep 2 geanalyseerd. Daaruit bleek onder meer dat kinderen die een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken betere taal- en rekenprestaties hadden dan kinderen die niet deelnemen aan voor- of vroeg-

schoolse voorzieningen. Kinderen die deelnemen aan een ve-programma, verschillen niet in hun taal- en rekenprestaties van kinderen die niet deelnemen aan een ve-programma. Wanneer in de analyse echter ook wordt rekening gehouden met de verschillen in achtergrondkenmerken worden, dan resteren er in groep 2 ook geen verschillen meer op het gebied van taal en rekenen tussen kinderen die een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken en die niet deelnemen aan voor- en vroegschoolse voorzieningen.

De lange termijn

In een volgende stap is de samenhang tussen deelname aan voor- en vroegschoolse voorzieningen en de vooruitgang in taal- en rekenprestaties tussen groep 2 en groep 5 geanalyseerd. Daaruit bleek met betrekking tot taal dat kinderen die deelnemen aan voor- en vroegschoolse voorzieningen er tussen groep 2 en 5 minder sterk op vooruitgaan dan kinderen die niet deelnemen. Nadat rekening is gehouden met de achtergrondkenmerken van de kinderen blijven deze achterstanden bovendien bestaan. Dit betekent dat de kinderen die deelnemen aan voor- en vroegschoolse voorzieningen tussen groep 2 en 5 een taalachterstand hebben opgelopen ten opzichte van de kinderen die niet deelnemen aan deze voorzieningen.

Voor rekenen ligt dat iets anders. Kinderen die hebben deelgenomen aan voor- en vroegschoolse voorzieningen boeken evenveel progressie met rekenen tussen groep 2 en 5 als kinderen die niet

hebben deelgenomen, en dat verandert niet wanneer rekening wordt gehouden met de achtergrondkenmerken. Dit impliceert dat kinderen die wel of niet deelnemen aan voor- en vroegschoolse voorzieningen tussen groep 2 en 5 dezelfde ontwikkeling doormaken op het gebied van rekenen.

Soorten programma's

Uit de analyses blijkt dat doelgroepkinderen die deelnemen aan een centrumgericht vve-programma in groep 2 beter scoren qua taal- en rekenvaardigheid dan doelgroepkinderen die deelnemen aan een gezinsgericht vve-programma. Wanneer echter rekening is gehouden met de achtergrondkenmerken van de kinderen, bestaan er geen verschillen meer tussen centrum- en gezinsgerichte programma's.

Als het gaat om de vooruitgang tussen groep 2 en 5 wat betreft taal, dan blijkt dat kinderen die deelnemen aan centrumgerichte programma's meer vooruitgaan dan kinderen die deelnemen aan gezinsgerichte programma's. Ook kinderen die niet deelnemen of die een programma volgen dat zowel centrum- als gezinsgericht is, boeken meer progressie dan kinderen die deelnemen aan gezinsgerichte programma's, ook wanneer rekening is gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken. Voor rekenen zijn er geen verschillen tussen de soorten vve-programma's.

Minder vooruitgang

In dit artikel stond de vraag centraal in hoeverre er een samenhang bestaat tussen deelname aan voor-

en vroegschoolse voorzieningen en de taal- en rekenprestaties van kinderen uit groep 2 (korte termijn) en de ontwikkelingen in die prestaties tussen groep 2 en 5 (langere termijn). Wat betreft de korte termijn blijkt dat er geen verschillen bestaan in taal- en rekenvaardigheid tussen kinderen die wel en die niet deelnemen aan voor- en vroegschoolse voorzieningen. Dit impliceert dat zowel het bezoeken van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf als het deelnemen aan een vve-programma niet positief samenhangt met de schoolprestaties op de korte termijn. Op het gebied van rekenen worden op de langere termijn evenmin verschillen gevonden in prestaties tussen kinderen die wel of die niet deelnemen aan voor- en vroegschoolse voorzieningen. De taalprestaties van kinderen die deelnemen aan voor- en vroegschoolse voorzieningen gaan tussen groep 2 en 5 echter minder sterk vooruit dan de prestaties van kinderen die niet deelnemen. Dit betekent dat voor- en vroegschoolse voorzieningen (het bezoeken van een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en het deelnemen aan een vve-programma) ook op de langere termijn niet de beoogde positieve samenhang vertoont met de schoolprestaties.

Mogelijke verklaringen

Een mogelijke verklaring voor deze teleurstellende bevindingen ligt bij de enorme variatie in doelgroepdefinities. Gemeenten en scholen kunnen eigen doelgroepdefinities hanteren, waardoor er grote verschillen in deelname aan vve bestaan tussen gemeenten, en ook tussen voor- en vroegschoolse in-

‘Dit betekent dat voor- en vroegschoolse voorzieningen ook op de langere termijn niet de beoogde positieve samenhang vertoont met de schoolprestaties.’

stellingen binnen gemeenten. Bovendien bieden niet alle gemeenten evenveel vve (duur en intensiteit) aan en krijgen regelmatig ook niet-doelgroepkinderen een weeraanbod. In de praktijk blijkt dat leidsters vaak maatwerk leveren, dat wil zeggen hun aanbod afstemmen op de behoeften van individuele kinderen – of ze nu formeel tot de doelgroep behoren of niet. Tevens is het zo dat niet alle doelgroepkinderen na de voorschoolse fase, in groep 1 en 2 of daarna nog extra stimulering ontvangen via vve of anderszins, waardoor te verwachten valt dat zij langzamerhand weer achterop raken (het ‘fade out’ effect).

Er is mogelijk ook een onderzoeksmatige verklaring. Een eerste beperking is dat er geen sprake was van een voormeting in strikte zin, oftewel een meting voordat een kind begint met vve. Op deze manier is het startniveau van het kind moeilijker vast te stellen. Dat is echter zo goed mogelijk gecompenseerd door in de analyses te corrigeren voor relevante achtergrondkenmerken. Een tweede be-

perking is het ontbreken van een goede controlegroep. Bijna alle kinderen nemen immers deel aan een of meerdere voor- en vroegschoolse voorzieningen.

Aanbevelingen

Ondanks de beperkingen kunnen naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek aanbevelingen worden gedaan. Er bestaat een waaier aan doelgroepdefinities, terwijl volstrekt onduidelijk is wat de relatie is tussen elk van de daarvoor gehanteerde indicatoren met het specifieke aanbod (i.c. het vve-programma) en de daarmee beoogde effecten. Er is onderzoek nodig naar de vraag welke specifieke kenmerken van vve effectief zijn in het bevorderen van de taal- en rekenvaardigheid op de korte en langere termijn (succesfactoren) en welke kenmerken de effectiviteit van vve belemmeren (faalfactoren). De vraag is of elk van de programma's wel zo geschikt is voor de grote verscheidenheid aan doelgroepen. Dit vormt een mogelijke verklaring voor de bevinding

dat voornamelijk niet kan worden aangetoond dat we het beoogde effect heeft. Dit zal wellicht een principiële keuze vereisen. Nu is het namelijk veelal zo dat het 'achterstandsperspectief' en het 'zorgperspectief' door elkaar lopen. Het betreft enerzijds kinderen die vanwege een onvoldoende aanbod en stimulering in de thuissituatie achterop dreigen te geraken, en anderzijds kinderen die gedragsproblemen hebben of ontwikkelingsstoornissen of waarvan de ouders psycho-sociale problemen hebben. Het is de vraag of het hierbij niet om fundamenteel andere doelgroepen gaat waarbij een one-size-fits-all we-benadering onvoldoende recht doet aan de diversiteit in achterliggende oorzaken.

Literatuur

- Barnett, W. (2008). *Preschool education and its lasting effects: Research and policy implications*. New Brunswick, NJ: Rutgers.
- Blok, H., Fukink, R., Gebhardt, E., & Leseman, P. (2005). The relevance of delivery mode and other programme characteristics for the effectiveness of early childhood intervention. *International Journal of Behavioral Development*, 29, 35-47.
- Bruggers, I., Driessen, G., & Gesthuizen, M. (2014). Voor- en vroegschoolse voorzieningen, effectief of niet? De samenhang tussen deelname aan voor- en vroegschoolse voorzieningen en de taal- en rekenprestaties van leerlingen op de korte en langere termijn, *Mens & Maatschappij*, 89, 117-150.
- Cleveland, G., & Krashinsky, M. (2003). *Financing ECEC services in OECD countries*. Scarborough: University of Toronto.
- Driessen, G. (2012). *Variatie in Voor-Vroegschoolse Educatie. Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (2013). *De bestrijding van onderwijsachterstanden Een review van opbrengsten en effectieve aanpakken*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., & Roeleveld, J. (2012). *Cohortonderzoek COOL5-18 Technisch rapport basisonderwijs, tweede meting, 2010/11*. Nijmegen: ITS/Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
- Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., Roeleveld, J., & Veen, I. van der (2009). *Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting, 2007/08*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/Kohnstamm Instituut.
- Karoly, L., Kilburn, M., & Cannon, J. (2005). *Early childhood interventions. Proven results, future promise*. Santa Monica, CA: RAND.
- Karssen, M., Veen, I. van der, Veen, A., Daalen, M. van, & Roeleveld, J. (2013). *Effecten van deelname aan en kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van kinderen*. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
- Keegstra, A. (2010). *Language problems in young children. General assumptions investigated*. Groningen: RUG.
- Nap-Kolhoff, E., Schilt-Mol, T. van, Simons, M., Sontag, L., Steensel, R. van, & Vallen, T. (2008). *VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma's*. Tilburg: IVA.
- Pianta, R., Barnett, W., Burchinal, M., & Thornburg, K. (2009). The effects of preschool education: What we know, how public policy is or is not aligned with the evidence base, and what we need to know. *Psychological Science in the Public Interest*, 10, 49-88.
- Schooten, E. van, & Slegers, P. (2008). *Onderzoek naar de effectiviteit van VVE en peuterspeelzalen in Oosterhout en Den Bosch*. Amsterdam/Nijmegen: SCO-Kohnstamm Instituut/ITS.
- Tavecchio, L., & Oostdam, R. (2013). Niet elk kind is ontvankelijk voor vroegtijdige stimuleringsprogramma's. De invloed van onderliggende factoren van schoolrijpheid in relatie tot de voor- en vroegschoolse educatie. *Pedagogiek*, 33 (1), 37-48.
- Tuijl, C. van, & Siebes, R. (2006). *Het rendement van Opstap in de basisschoolperiode. Een longitudinaal onderzoek naar effecten van een gezinsgericht stimuleringsprogramma bij Turkse en Marokkaanse gezinnen*. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
- Veen, A., Derriks, M., & Roeleveld, J. (2002). *Een jaar later. Vervolgonderzoek evaluatie van Kaleidoscoop en Piramide*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Veen, A., Roeleveld, J., & Leseman, P. (2000). *Evaluatie van Kaleidoscoop en Piramide*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Veen, A., Karssen, M., Daalen, M. van, Roeleveld, J., Triesscheijn, B., & Elshof, D. (2013). *De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en tussen vroegschoolse educatie en groep 3*. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.